

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 275-299.
DOI: 10.5281/zenodo.18384617

Geliş Tarihi: 15 Aralık 2025

Kabul Tarihi: 16 Ocak 2026

Araştırma Makalesi/Research Article

Türkiye’de İç Politikanın Vatan Gazetesine Yansımaları (1923-1925)

Özlem BAYKAL*

Öz

Gazetecilik kariyerine Sabah, Tanin ve İkdam adlı dönemin önde gelen gazetelerinde başlayan Ahmet Emin Bey (Yalman), ABD’de aldığı eğitim sayesinde basın-yayın alanında önemli birikim edinmiştir. 1923 yılında Vatan gazetesini kuran Ahmet Emin Bey, 1923-1925 yılları arasında iç politikadaki hareketliliği manşetlerine taşıyan bu gazetede, Cumhuriyet Halk Fırkasını (CHF) eleştiren başyazıları ile dikkat çekmiştir. Kendisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını (TpCF) destekleyerek Türkiye’deki ilk çok partili hayat denemelerinin önemli bir sözcüsü olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma, Cumhuriyet’in ilanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu ve Şeyh Sait İsyanı gibi kritik siyasal kırılma anlarında Vatan’ın manşet dilini ve Ahmet Emin Bey’in seçili yazılarını analiz ederek, gazetenin Cumhuriyet’in ilk yıllarında “ılımlı muhalefet” ve “eleştirel kamusal alan” işlevini nasıl üstlendiğini ortaya koymaktadır. İçerik analizi yöntemi ile hazırlanan bu çalışma, Vatan gazetesinin liberal-demokratik düşüncenin üretildiği karşı-hegemonik bir söylem alanı olarak konumlandırıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Emin Yalman, Basın Özgürlüğü, İç Politika, Vatan Gazetesi.

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, ozlembaykal2017@gmail.com, Orcid: 0000-0001-5087-4214.

Reflections of Türkiye's Domestic Policy in Vatan Newspaper (1923-1925)

Abstract

Ahmet Emin (Yalman), who began his journalistic career at leading newspapers of the time such as *Sabah*, *Tanin*, and *İkdam*, gained significant experience in the field of press and publishing thanks to his education in the USA. Founding the *Vatan* newspaper in 1923, Ahmet Emin, attracted attention with his editorials criticizing the Republican People's Party (CHP) in this newspaper, which covered the political developments of the time between 1923-1925. He supported the Progressive Republican Party (TPCF), becoming an important spokesperson for the first multi-party system experiments in Türkiye. Therefore, this study analyzes the headline language of *Vatan* and selected articles of Ahmet Emin, during critical political turning points such as the proclamation of the Republic, the establishment of the Progressive Republican Party, and the Sheikh Said Rebellion, revealing how the newspaper fulfilled its function as a "moderate opposition" and a "critical public sphere" in the early years of the Republic. This study, prepared using content analysis methodology, shows that *Vatan* newspaper is positioned as a counter-hegemonic discursive space where liberal-democratic thought is produced.

Keywords: Ahmet Emin Yalman, Domestic Politics, Freedom of the Press, *Vatan* Newspaper.

Giriş

Türkiye'de basın, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gazete ve dergi basımının yaygınlaşmasıyla ivme kazanmıştır. Okuryazar olmayanların dahi, gündem hakkında fikir sahibi olmasını sağlayarak önemli bir kamuoyu oluşturma aracı haline gelmiştir. Millî Mücadele'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Paşa'nın basına verdiği destek, basının iç siyaseti izleme ve yorumlama rolünü güçlendirmiştir. Daha önceki yıllarda *Sabah*, *Tanin* ve *İkdam* adlı gazetelerle basın dünyasında öne çıkan Ahmet Emin Bey, 1923 yılında *Vatan* gazetesi ile Cumhuriyet döneminin dikkat çeken gazetecilerinden olmuştur.¹

Ahmet Emin Bey'in gazetecilik pratiği dâhil olmak üzere bu dönemde basın, siyasal iktidarla kurduğu ilişkiler bakımından farklılaşan yayın çizgilerine ayrılmıştır. Hükümeti destekleyen gazeteler *Hâkimiyet-i Milliye*, *Anadolu'da Yeni*

¹ Metin içinde soyadı kanunundan önceki yılları kapsayan olaylarda Ahmet Emin Bey ismi kullanılmıştır. Daha sonraki dönemi işaret eden ifadelerde yazara soyadı (Yalman) ile hitap edilmiştir.

Gün, Cumhuriyet, Akşam, Yeni Asır, Anadolu, Hizmet, İleri, Vakit olurken; Tevhid-i Efkar, Tanin, Son Telgraf, Toksöz, İkdam, Aydınlık, Halkın Sesi, Vatan muhalif kalanlar arasında yer almıştır.² Bu çok katmanlı basın yapısı içinde Ahmet Emin Bey ve Vatan gazetesi, iktidara karşı oluşturduğu mesafe bakımından dikkat çekmiştir. Bu bağlamda daha önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gazetecilik eğitimi almış olması, onu modern, liberal ve eleştirel gazetecilik anlayışını temsil eden özgün bir aktör hâline getirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, hem iktidarın reformcu yönünü destekleyen hem de tek parti sistemine dönüşme riskine karşı uyarılarda bulunan bir yayın çizgisi izlemiştir. Bu bireysel gazetecilik birikiminin kurumsal düzeyde somutlaştığı en önemli örnek ise Vatan gazetesinin manşetleri ve Ahmet Emin Bey’in yazılarıdır. Bu yönüyle Vatan, basın ortamında “ılımlı muhalefet” anlayışının önemli bir örneğidir.³ Nitekim bu gazetenin yayın çizgisi, ülkedeki siyasi yapılanma süreci ve muhalefetin kurumsallaşma arayışları ile doğrudan ilişkili olmuştur.

Bu çerçevede Cumhuriyet rejiminin inşa edilmesi, muhalefetin kurumsal bir biçim kazanmasını da beraberinde getirmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yenilikçi ve laik bir siyaset anlayışı benimsenmiştir. 1924’te halifeliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet yönetimi konumunu daha da güçlendirmiştir.⁴ Bu dönemde toplumsal yapı ve düşünce hayatında önemli değişimler yaşanırken, basında da bu gelişmelerin yansımaları görülmüştür. İç politikada ise yeni bir partinin kurulması gündeme gelmiştir. Bu süreçte, liberalizm ve demokrasi ilkeleri üzerine temellendiğini iddia eden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF) kurulmuştur. Bu parti liberallik iddiasında samimi olsa da, laikliği açıkça savunan hükümetin uygulamalarına karşı dini değerleri koruma düşüncesi etrafında birleşmiştir.⁵ Özellikle iç politikadaki bu hareketlilik, Vatan gazetesinin her sayısında yer bulmuştur.

Buna karşın gazetenin liberal-demokratik bir müzakere alanı olarak sunduğu bu siyasal çeşitlilik, ülkenin güvenlik eksenli bir döneme girmesiyle birlikte sert bir kırılma yaşamıştır. 1925 yılında yaşanan Şeyh Sait İsyanı, devletin varlığına zarar verme potansiyeli taşıdığı için Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasına ve İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulmasına zemin hazırlamıştır. Nihayetinde bu gelişmeler, basın üzerinde yıkıcı etkiler yaratmış, birçok gazetenin kapatılmasına ve gazetecilerin yargılanmasına yol açmıştır. Söz konusu zorlu süreçte, Vatan gazetesi rejimi destekleyen ılımlı yayınlar yapması sayesinde başlangıçta kapatılmamıştır. Üstelik beş ay boyunca “tek müstakil gazete” olarak yayın hayatına devam ederek tirajını yükseltmiştir. Ahmet Emin Bey, gazetenin dokunulmazlığını inkılaplara daimi desteğine bağlamıştır.

² Sezen Kılıç, “Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Gelişmeleri Basının Yorumlayışı (1923-1926)”, *ATAM Dergisi* 24, Sayı 70 (Mart 2008): 150-155.

³ Gül Karagöz Kızılca, “Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, *Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi* 3, Sayı 1 (2016): 81.

⁴ Kemal H. Karpat, *Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller* (Timaş Yayınları, 2010), 81.

⁵ Karpat, *Türk Demokrasi Tarihi*, 133, 139.

Vatan gazetesinin bu fırtınalı süreçte sergilediği denge arayışı ve üstlendiği özgün rol, dönemin basın-iktidar ilişkilerinin karmaşık doğasını anlamak açısından kritik bir örneklem sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, 1923-1925 yılları arasında Türkiye’de iç politikadaki gelişmelerin *Vatan* gazetesine yansımalarını analiz etmektir. Özellikle Cumhuriyetin ilanı, çok partili hayata geçiş denemesi ve Şeyh Said İsyanı gibi başlıca olayların haberleştirilmesi, Ahmet Emin Bey’in gazetecilik tarzı üzerinden değerlendirilmiştir. Basının “dördüncü kuvvet” olarak rolü dikkate alındığında, *Vatan* gazetesinin tek partili döneme ait işlevini ele almak elzemdir. Böylelikle analitik çerçeve, basının siyasal iktidarla ilişkisini yalnızca tarihsel bir anlatı ile sınırlı tutmayıp, kuramsal bir perspektif üzerinden de derinleştirmektedir.

Kuramsal Çerçeve

Cumhuriyet’in ilk yıllarında basın, haber iletmenin yanı sıra siyasal meşruiyetin üretildiği bir tartışma alanı olarak da işlev görmüştür. Bu kapsamda dönemin Türk basınının anlaşılmasında Habermas’ın “kamusal alan” kuramı ile Gramsci’nin “hegemonya” kavramı, açıklayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Habermas’a göre “kamusal alan”, bireylerin siyasal otoriteden bağımsız biçimde fikir alışverişinde bulunarak kamusal yargı oluşturduğu mecradır. Dolayısıyla basın, hem iktidar ile toplum arasındaki iletişimi sağlar hem de yönetenleri denetleme görevi üstlenir.⁶ Nitekim bu ikili rol, Ahmet Emin Bey’in yazılarında açıkça gözlemlenmiştir. *Vatan* gazetesi, rejimin reformlarını ve modernleşme girişimlerini desteklemiş, ancak tek parti sisteminin otoriterleşme riskine karşı liberal bir söylem geliştirmiştir. Yazarın “eğriye eğri, doğruya doğru” ilkesi, basının Habermas yaklaşımına göre eleştirel kamusal alanı temsil etme çabasının bir ifadesidir.

Öte yandan Gramsci’nin “hegemonya” kavramı, basının devlet-toplum ilişkilerindeki konumunu anlamada tamamlayıcı bir açıklama sunmuştur. Gramsci’ye göre hegemonya, egemen sınıfın zorlamanın yanı sıra, rıza üretimi yoluyla da toplumsal kontrolü sağlamasıdır.⁷ Basın ise bu rızanın yeniden üretildiği temel araçlardan biridir. Ancak *Vatan* gazetesi, tamamen uyumlu bir araç olmamış, aksine kimi zaman iktidarın politikalarını sorgulamıştır. Bu yönüyle gazete, hem devletin modernleşme ideolojisini destekleyen hem de bu ideolojinin sınırlarını tartışmaya açan bir “karşı-hegemonik söylem” geliştirmiştir. Böylelikle bu çalışmada 1923-1925 yılları arasında *Vatan* gazetesinin haber dili ile Ahmet Emin Bey’in başyazılarında, iktidar, muhalefet ve reform temalarının yansımaları ele alınmıştır.

Yöntem

Bu makale, 1923-1925 yılları arasında Türkiye’de yaşanan iç politik gelişmelerin *Vatan* gazetesine ve Ahmet Emin Bey’in köşe yazılarına

⁶ Jürgen Habermas, *Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü*, çev. Tanıl Bora vd. (İletişim Yayınları, 2003), 94-95.

⁷ Antonio Gramsci, *Hapishane Defterleri*, çev. Kenan Somer (Onur Yayınları, 1986), 73-76.

yansımalarını incelemektedir. Çalışma, tarihsel içerik analizi yöntemine dayanmaktadır. Kapsam olarak, Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923), TpCF’nin kuruluşu (17 Kasım 1924) ve Şeyh Sait İsyanı (Şubat-Haziran 1925) temel dönüm noktaları belirlenmiştir. Örnekleme, bu olaylara ilişkin haber ve yazıları içeren *Vatan* gazetesinin 23 sayısından oluşturulmuştur. Çalışma, nicel bir döküm sunmaktan ziyade, basının rejim inşa sürecindeki nitel “kamusal akıl yürütme” işlevini ortaya koyarak literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Gazetenin seçili sayıları dijital arşivler aracılığıyla temin edilmiştir. Her sayı, haber başlıkları, köşe yazıları ve manşetler temelinde sistematik biçimde taranmıştır. Analizin tarihsel bağlamla uyumunu sağlamak amacıyla ikincil kaynaklardan da karşılaştırmalı olarak yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, tematik içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu çözümleme sürecinde metinlerde “rejim meşruiyeti”, “tek parti eleştirisi” ve “basın özgürlüğü” olmak üzere üç temel tema öne çıkmıştır. Söz konusu temalar, Habermas’ın “kamusal alan” kavramı ve Gramsci’nin “hegemonya” yaklaşımı çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu tematik çerçeve, analiz bölümünde ele alınacak haber ve başyazıların değerlendirilmesine yön vermiştir.

1. Ahmet Emin Bey ve Vatan Gazetesi

Türk basın tarihinin köşe taşlarından biri olan *Vatan* gazetesi, 1923’ten itibaren Ahmet Emin Bey’in liberal-demokratik fikirlerinin kurumsal bir taşıyıcısı olmuştur. Türkiye’nin çok partili hayata evrilme sürecinde toplumsal ve siyasal dönüşümleri mercek altına alan bu platform, kamuoyu oluşturma kabiliyetiyle demokratikleşme sürecine entelektüel bir zemin hazırlamıştır. Gazete, haber aktarımının ötesine geçerek bir sivil denetim mekanizması misyonu üstlenmiştir. Yazarın gazetecilik anlayışı ise eleştirel, araştırmacı ve tarafsız haberciliğe dayanıyordu. Ancak bu tavır, zaman zaman iktidارlarla gerilim yaşamasına ve gazetenin kapatılmasına yol açmıştır. Buna rağmen gazete, yazarın basın özgürlüğü mücadelesinin bir simgesi olmuştur.

1.1. Ahmet Emin Bey’in Hayatı ve Gazeteci Kimliği

1888 yılında Selanik’te orta halli bir memur ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Emin Bey, hem geleneksel hem de modern eğitim kurumlarında öğrenim görmüştür. İlk eğitimine Selanik’teki Rufai Tekkesi’nde başlayan yazar, daha sonra Feyz-i Sıbyan Mektebi’ne devam etmiştir. Dört yıl boyunca Askeri Rüştiye’ye devam etmesine rağmen lise öğrenimini Selanik ve Beyoğlu Alman Mektebi’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenim süreci ise daha uzun bir zamana yayılmıştır. 1910’da Mülkiye’de eğitim gören Ahmet Emin Bey, ardından Maarif Vekâleti’nin bursuyla ABD’ye giderek Columbia Üniversitesi’nde Tarih, Sosyoloji ve Gazetecilik alanlarında lisans ve doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Gazetecilik serüvenine henüz dokuz yaşında çıkardığı *Niyet* gazetesiyle başlayan yazarın ilk profesyonel deneyimi, Mihran Bey’in sahibi olduğu *Sabah* gazetesinde olmuştur. Bunun yanında *Tanin* ve *İkdam* gazetelerinde çalışmış, ayrıca yurtdışında yayımlanan pek çok gazeteye Osmanlı Devleti ile ilgili yazılar göndermiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihat ve

Terakki Cemiyeti'nin yayın organı olan *Tanın* gazetesinde savaş muhabirliği yapmış, bu göreviyle birçok cepheyi gezerek izlenimlerini aktarma fırsatı bulmuştur. 1917'de ise Asım Us ile birlikte *Vakit* gazetesini kurmuştur. Ancak Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ardından 1919'da gözüne alınmıştır.⁸ Padişah Vahdettin'e ve Osmanlı hükümetine eleştirel yazılar kaleme aldığı için İttihatçılar ile birlikte tutuklanan Ahmet Emin Bey, Anadolu'ya sürgüne gönderilmiştir.⁹

Sürgün sürecinden sonra Ahmet Emin Bey, 1923 yılında *Vatan* gazetesini çıkarmıştır. TpCF yanlısı yazılarından dolayı, 1925 yılında İstiklal Mahkemesinde yargılanmıştır. Bu bağlamda 1925-1935 yılları arasında, siyasetten uzaklaşmıştır. 1936 yılında Zekeriya Sertel ile birlikte *Tan* gazetesini satın alarak, bir süre çalıştırmıştır. Ancak bu gazetenin sahipleriyle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle gazeteden ayrılmış, 1940 yılında ise tekrar *Vatan* gazetesini yayınlamaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, müttefikleri öven ve Nazileri yeren yazılar yazmıştır.¹⁰

1950'li yıllarda Ahmet Emin Yalman, Demokrat Parti'yi kurulurken desteklemiş, ancak ilerleyen yıllarda partiye yönelik eleştirel yazılar kaleme almıştır. Bu tutumu nedeniyle 1959'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin ardından serbest bırakılan Yalman, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde California ve Georgia Üniversiteleri tarafından verilen *Great Courage Award* (Büyük Cesaret Ödülü) ile onurlandırılmıştır. Darbenin ardından *Vatan* gazetesinin tirajı düşmüş, bu nedenle 1961'de *Hür Vatan* gazetesini çıkarmayı denemiştir. Ancak bu gazete yeterli okuyucuya ulaşamayınca bir yıl sonra kapanmıştır. 1961'den itibaren Yalman, farklı gazetelerde köşe yazarlığı ile yetinmiştir. 1967'de Devlet Kültür Ödülü'ne layık görülen yazar, yaşamının son yıllarında ise hatıralarını *Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim* adlı dört ciltlik eserinde toplamış ve yayımlamıştır.¹¹

1.2. Vatan Gazetesinin Doğuşu

16 Mart 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasının ardından Ahmet Emin Bey, İngilizler tarafından Malta'ya sürgün edilmiştir. 3 Kasım 1921'de Türkiye'ye dönerek, ertesi gün "*Vatana Dönüş*" adlı yazısını yayımlamıştır. Bunun yanı sıra 26 Mart 1923'te Şükrü (Esmer) ve Enis Tahsin (Til) ile birlikte *Vatan* gazetesini kurmuş, 1924'te ise CHF'ye karşı kurulan TpCF'yi desteklemiştir. Tek parti yönetimini eleştiren yazılarıyla dikkat çeken gazete, 1925'te Şeyh Sait İsyanı sonrası yaşanan siyasi baskılar sırasında kapatılmış,

⁸ Ahmet Emin Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim*, cilt 1, yay. haz. Erol Şadi Erdinç (Pera Turizm ve Ticaret A.Ş., 1997), 9-14.

⁹ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 1, 411, 422.

¹⁰ Hülya Öztekin, "Tan (1938-1945): Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazetenin Tarihi" (Doktora Tezi: Erciyes Üniversitesi, 2013), 93-94.

¹¹ Şaduman Halıcı, "Ahmet Emin Yalman (1888-1972)", *Atatürk Ansiklopedisi*, 25 Ağustos 2025 tarihinde erişildi, [https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/145/Ahmet_Emin_Yalman_\(1888_-1972\)](https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/145/Ahmet_Emin_Yalman_(1888_-1972)).

Ahmet Emin Bey ise İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanmıştır.¹² Yazar bu süreçte, gazetecilik anlayışını açık biçimde tanımlamıştır. Ona göre *Vatan*, ne iktidarın ne de muhalefetin sözcüsüydü, amacı, kamu yararını gözeten bağımsız bir ses olmaktı. Bu anlayış gazetenin ilk sayısında şu ifadelerle dile getirilmiştir:

*“Biz daima doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğiz. Ne bir menfaat düşüncesi, ne de korku gibi bir sebep, bizi gerçek saydığımız kanaatlerden fedakârlık etmeye sürüklemeyecektir. ‘Vatan’ memleketlerini ve gazetecilik mesleğini çok sevenlerin kurduğu bir gazetedir, bir ticaret kuruluşu değildir. Makale ve haber sütunlarımız daima temiz kalacaktır. Bu sütunlara ücretle veya her hangi bir nevi tesir ve baskı ile hiç yazı giremeyecektir. Ücretli ilan sütunları ile diğer sütunlar arasında hiçbir ilişik bulunmayacaktır.”*¹³

Bu ilke, *Vatan* gazetesinin hem yayın politikasının hem de eleştirel gazeteciliğin en belirgin göstergesidir. Ahmet Emin Bey’in siyasal düşüncesinde, çok partili rejimlere dair temkinli bir yaklaşım dikkat çekmiştir. Ona göre çok partili sistemler, kolaylıkla irrasyonel hizipleşmeye sürüklenebilir ve bu durum toplumun genel çıkarlarının gözetilmesine engel olabilirdi.¹⁴

2.Vatan Gazetesinin Gözünden İç Politika

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te ilan edilmesi, Türk basını için rejim değişikliğinin yanı sıra, siyasal kimliklerin yeniden tanımlandığı bir başlangıç noktası olmuştur. Bu yeni siyasal ortamda, *Vatan* gazetesi başyazarı Ahmet Emin Bey, Cumhuriyet rejiminin yapılanmasına yönelik eleştirel bir tutum geliştirmiştir. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa’nın İzmit’te basın toplantısında dile getirdiği partililik programının hayata geçirilmediğini ifade etmiştir.¹⁵ Bu durumun siyasal yaşamda tek parti hâkimiyetini pekiştireceğini ve totaliter rejimin yerleşmesine zemin hazırlayacağını ileri sürmüştür.¹⁶ Bu eleştirel tutum, Ahmet Emin Bey’in yazılarına da açık biçimde yansımıştır. Nitekim yazar, aşağıda yer alan 5 Ekim 1923 tarihli *Vatan* gazetesinde, “*Gazi Paşa Hazretlerine Maruzat*” adlı mektubunda, tek partili siyasal yapının diktatörlüğe evrilme riskine ilişkin endişelerini doğrudan Mustafa Kemal Paşa’ya iletmiştir.

¹² Şakir Dinçşahin, “Ahmet Emin Yalman ve Türkiye’de Liberal Düşünce”, *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 12 (2012): 114-115.

¹³ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 836.

¹⁴ Buğra Kalkan, *Ahmet Emin Yalman: Entelektüel Bir Biyografi* (Liberte Yayınları, 2018), 101-102.

¹⁵ 16 Ocak 1923 akşamı başlayan ve 17 Ocak gününe kadar süren bu toplantıya, dönemin önde gelen gazetecileri katılmıştır. Katılımcılar arasında Vakıf gazetesi başyazarı Ahmet Emin (Yalman), Tevhid-i Efkâr gazetesi başyazarı Velid Ebüzziya, İleri gazetesi başyazarı Suphi Nuri (İleri), İkdâm gazetesi yazarı Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Tanin gazetesi yazarı İsmail Müştak (Mayakon), Akşam gazetesi yazarı Falih Rıfki (Atay) ve İleri gazetesi yazarı Kılıçzade Hakkı yer almıştır. İsmail Arar, *Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı* (Yeniğün Basın ve Yayıncılık, 1997), 13.

¹⁶ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 886.

Resim 1: Vatan gazetesi, 5 Ekim 1923.

Bu ifade, Ahmet Emin Bey'in Cumhuriyet rejimini bütünüyle reddetmediğini, aksine yönetim biçiminin demokratikleşme süreciyle pekiştirilmesini savunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yazar, basını devletin icraatlarını sorgulayan ve kamusal tartışmayı mümkün kılan bir "kamusal akıl yürütme alanı" olarak konumlandırmaktadır. Böylelikle Cumhuriyet'in iç politik gelişmelerini, kendine özgü bir editoryal bakış ile değerlendirmiştir.

2.1. Cumhuriyet'in İlanı ve Vatan Gazetesinin Eleştirel Tutumu

1923 yılı, Türkiye açısından imparatorluktan ulus-devlete geçişin hukuki olarak tescillendiği bir dönüm noktasıdır. *Vatan* gazetesi bu süreçte, Mustafa Kemal Paşa'nın modernleşme hedeflerini destekleyen ancak bunların uygulanış biçimindeki otoriter eğilimleri sorgulayan bir yayın çizgisi benimsemiştir. Nitekim gazete, Cumhuriyet'in ilanını 30 Ekim 1923 tarihli sayısında geniş manşetlerle duyurmuş, bununla birlikte yeni rejimin siyasal yapısına ilişkin eleştirel bir mesafeyi de korumuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) öğleden sonra gerçekleştirdiği oturumda devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olarak belirlendiği ve 158 milletvekilinin oybirliğiyle Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı seçildiği haberi, gazetenin merkezî anlatı unsurlarından biri olmuştur.¹⁷

Resim 2'de görüldüğü üzere, *Vatan* gazetesinin 30 Ekim 1923 tarihli sayısında tercih edilen görsel düzen, siyasal iktidarın sunumuna ilişkin bilinçli bir hiyerarşi kurmaktadır. Sayfanın sağ sütununda Mustafa Kemal Paşa'nın, sol sütununda ise İsmet Paşa'nın fotoğraflarına yer verilmiştir. Merkezde ise

¹⁷ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 903.

TBMM’nin görseli konumlandırılmıştır. Bu tercih, Cumhuriyet’in ilanını kişisel bir liderlik anlatısından ziyade, kurumsal egemenliğe dayalı bir siyasal düzen olarak sunma çabasına işaret etmektedir. Manşette yer alan “Cumhuriyetin kabulü hakkındaki maddeler” başlıklı haber ile Ankara’da gece boyunca yüz bir pare top atılarak yapılan kutlamalara ilişkin bilgi, bu kurumsal meşruiyet anlatısını destekleyen sembolik unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Bu görsel ve söylemsel çerçeveye, *Vatan* gazetesinin basını iktidar ile toplum arasında bir müzakere alanı olarak konumlandırma eğilimini yansıtmaktadır. Nitekim aynı nüshada Rauf (Orbay) Bey ile yapılan mülakatın Meclis’te yarattığı yankı, Ahmet Emin Bey’in modernleşme ideolojisini desteklemekle birlikte, bu ideolojinin siyasal sınırlarını tartışmaya açan eleştirel bir yayın çizgisi benimsediğini göstermektedir. Bu yönüyle gazete, karşı-hegemonik bir kamusal tartışma zemini üretmiştir.

Resim 2: Vatan gazetesi, 30 Ekim 1923.

Cumhuriyet’in ilanı bir yandan resmî törenler ve kutlamalarla karşılanırken, diğer taraftan ise bazı siyasal ve entelektüel çevrelerde eleştirel tepkilere de yol açmıştır. Ahmet Emin Bey’in yanı sıra, dönemin önde gelen gazetecileri arasında yer alan Hüseyin Cahit ve Velid Ebüzziya Beyler de yayın organları aracılığıyla Cumhuriyet rejiminin ilan biçimi ve siyasal sonuçları üzerine eleştirel değerlendirmelerde bulunmuştur.¹⁸ Bu eleştirilerin en görünür örneklerinden biri, Rauf Bey’in 1 Kasım 1923 tarihinde Vatan gazetesinde yayımlanan beyanati olmuştur. Söz konusu açıklama, 22 Kasım’a kadar

¹⁸ Özer Ozankaya, *Atatürk ve Laiklik, Atatürkçü Düşüncenin Temel Niteliği* (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1981), 186-187.

TBMM'de yoğun tartışmalara yol açmıştır.¹⁹ Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa, *Vatan* ve *Tevhid* gazetelerinin Rauf Bey ile yaptıkları mülakatlarda yer alan, Cumhuriyet rejimine dair görüşlerini merak ettiklerini öne süren ifadeleri eleştirmiştir. Hatta Paşa, bu duruma tepki göstererek, “*Seçmenler yalnız bu iki gazeteyi ve gazetenin sahiplerini mi vekil görmüşlerdir?*” sözleriyle basın temsil iddiasını sorgulamıştır.²⁰ Bu durum, Ahmet Emin Bey'in *Vatan* gazetesini siyasal iktidar ile toplum arasında eleştirel bir kamusal müzakere alanı olarak konumlandırma çabasını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Söz konusu kamusal müzakere anlayışı, Ahmet Emin Bey'in 2 Kasım 1923 tarihli köşe yazısında daha normatif bir düzlemde somutlaşmıştır. Yazar, “...*Bundan üç sene evvel 23 Nisan inkılabımız, daha evvelde 10 Temmuz inkılabı var. Bu mebzul inkılaplar bizi acaba ne dereceye kadar değiştirdi, bize hangi istikamette yol aldırdı?...*” ifadeleriyle, hem monarşik geçmişi hem de yeni Cumhuriyet yönetimini, halkın somut sosyal ve ekonomik refahı açısından sorgulamıştır. Özellikle siyasal rejimlerin biçimsel değişimlerinin ötesinde, toplumun geniş kesimlerine maddi ve toplumsal iyileşme sağlayacak bir düzenin gerekliliğini vurgulayarak iktidarı eleştirmiştir.²¹ Yazarın geçmiş devrimlerin toplumsal karşılığını sorgulaması, devletin icraatlarını kamusal düzlemde tartışmaya açan rasyonel bir akıl yürütme pratiği olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle söz konusu eleştiri, Habermas'ın tanımladığı biçimiyle, rasyonel-eleştirel tartışma yoluyla kamuoyunun oluşumuna katkı sunma çabasını yansıtmaktadır.

Ahmet Emin Bey, 9 Eylül 1923'te siyasal hayata katılan CHF üzerinden de eleştirel değerlendirmelerde bulunmuştur. Yazar, Mustafa Kemal Paşa'nın parti başkanlığından ayrılarak yalnızca cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesinin, ülkenin siyasal işleyişine daha sağlıklı bir yön kazandıracağını ileri sürmüştür.²² Bu yaklaşım, devlet başkanının siyasal rekabetin doğrudan bir aktörü olmaktan ziyade, siyasal partiler üstü bir “hakem” konumunda yer alması gerektiği yönündeki normatif bir talebi ifade etmektedir. Böylelikle Ahmet Emin Bey, tarafsız bir kamusal otorite ile siyasal partiler arasında kurumsal ve işlevsel bir mesafenin tesis edilmesini savunarak, Cumhuriyet'in ilk yıllarında demokratik denge ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bir perspektif sunmuştur.

Ahmet Emin Bey'in devlet başkanının tarafsızlığına ve kamusal alanın korunmasına yönelik normatif beklentilerine karşın, Cumhuriyet'in ilanını izleyen süreçte İstanbul'daki bazı gazetelere ve yazarlarına yönelik siyasal hoşnutsuzluk ve kuşkular varlığını sürdürmüştür. Bu bağlamda, Hindistan Müslümanları lideri Ağa Han ile Londra İslam Cemiyeti Başkanı Emir Ali'nin

¹⁹ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 903-904; “Sabık heyet vekili reisi Rauf Bey ile mühim bir mülakat”, *Vatan*, 1 Kasım 1923, 1.

²⁰ Mustafa Kemal Atatürk, *Nutuk (1919-1927)*, yay. haz. Zeynep Korkmaz (ATAM Yayınları, 2019), 580-581.

²¹ “İnkılapların Mahsulü”, *Vatan*, 2 Kasım 1923, 1.

²² “Reisi Cumhuriyet ve Fırka”, *Vatan*, 22 Kasım 1923, 1.

Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdikleri mektupların İstanbul basınında yayımlanması, iktidar çevrelerinde ciddi rahatsızlık yaratmış ve İstiklal Mahkemesi görevlilerinin İstanbul’a gönderilmesine zemin hazırlamıştır. Söz konusu gelişmelerin ardından Ahmet Emin Bey’in “*Dünkü Tevkifler*” başlıklı haberine göre, *Tanin* gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit, *İkdam* gazetesi sahibi Ahmet Cevdet ve *Tevhid-i Efkâr* yazarı Velid EbuZZiya gözaltına alınmıştır. Ahmet Emin Bey ise bu duruma ilişkin değerlendirmesinde, “*Bu gazetelerin İngiliz politikalarına alet olabileceğinin pek kimsenin aklına getiremeyeceğini*” belirterek meslektaşlarını savunmuştur.²³ Bu tutum, yazar tarafından basın özgürlüğünün kamusal alanın işleyişi ve sürekliliği bakımından temel bir ilke olarak değerlendirdiğini ortaya koymaktadır.

Basına yönelik baskıların ve kamusal alanın giderek daralmasının eşlik ettiği bu dönemde, siyasal gerilim yalnızca gazetecilerle iktidar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmamış, CHF bünyesinde de belirgin çatlaklara yol açmıştır. Parti içinde yer alan bazı eski İttihatçı milletvekilleri ile yüksek rütbeli kumandanlar, Mustafa Kemal Paşa’nın siyasal liderliğine karşı mesafeli bir tutum geliştirmeye başlamışlardır. Bu süreçte Birinci Ordu Müfettişi Kâzım (Karabekir) Paşa 26 Ekim 1924’te, İkinci Ordu Müfettişi Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise 30 Ekim 1924’te askerlik görevlerinden istifa etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, milletvekili sıfatını da taşıyan kumandanlardan 30 Ekim’de askerlik ile siyaset arasında bir tercih yapmalarını istemiş, güvendiği isimlerin orduda kalmasını teşvik etmiştir. Bu doğrultuda Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) ile kolordu kumandanları İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili ve Fahrettin Paşalar askerî görevlerini sürdürürken, Üçüncü Ordu Müfettişi Kâzım (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy) ve Cevat (Çobanlı) Paşalar ile kolordu kumandanı Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa askerlikten ayrılarak siyaseti tercih etmişlerdir. Bu askerî ve siyasal kopuşları takiben, 9 Kasım 1924’te Dr. Adnan (Adivar), Rauf (Orbay), İsmail (Canbolat), Refet (Bele) ve Rüşti Paşaların CHF’den istifa etmeleri, iktidar bloğundaki çözülmeyle daha görünür hâle getirmiştir. Nihayetinde bu gelişmeler, 17 Kasım 1924’te Erzincan Mebusu Sabit Bey’in evinde hazırlanan parti beyannameyiyle, Kâzım (Karabekir) Paşa başkanlığında TpCF kurulmasıyla kurumsal bir muhalefet zeminine dönmüştür.²⁴

2.2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Muhalif Basın Söylemi

Cumhuriyet’in ilanı sonrası süreçte, siyasal iktidar kendi kurucu kadrolarıyla ciddi gerilimler yaşamış, bu durum 1924 yılı itibarıyla örgütlü bir muhalefetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Nihayetinde 1924 yılı, Türkiye’de Millî Mücadele kadrosunun kendi içinde ayrıştığı ve siyasal çoğulculuğun ilk kurumsal denemesinin yapıldığı bir kırılma noktası olarak değerlendirilmiştir. Siyasal muhalefetin kurumsallaşmasıyla eş zamanlı olarak,

²³ Ahmet Emin, “Dünkü Tevkifler” *Vatan*, 10 Aralık 1923, 1.

²⁴ Sabahattin Selek, *Anadolu İhtilali*, cilt 2 (Kastaş A.Ş. Yayınları, 1987), 744; Rauf Orbay, *Cehennem Değirmeni: Siyasi Hatıralarım*, cilt 2 (Emre Yayınları, 1993), 163.

muhafif basının söylemi de belirginleşmiş ve özellikle rejimin temel dönüşüm hamleleri etrafında yoğunlaşmıştır. Bu dönüşümlerin başında gelen 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması, Türkiye'nin teokratik mirastan uzaklaşarak modern bir hukuk devleti inşa etme sürecinin merkezi adımlarından biri olarak görülmüştür. Ancak saltanatın ilgasının ardından hilafetin de muhalefetin itirazlarına rağmen kaldırılması, başta eski İttihatçı çevreler olmak üzere çeşitli siyasal ve entelektüel gruplarda sert tepkilere yol açmıştır.²⁵ İstanbul basınının önemli bir bölümünün bu muhalif çizgiye söylemsel destek sunması, siyasal iktidarın dikkatini özellikle bu yayın organları üzerinde yoğunlaştırmasına neden olmuştur. Üstelik gazetecilerin İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmasına kadar uzanan bir baskı mekanizmasını da beraberinde getirmiştir. Muhafif basın içinde *Vatan* gazetesi, hilafeti ve halifelik kurumunu doğrudan savunan yayınlar arasında öne çıkmıştır. Zira hilafetin, Türkiye ile diğer İslam ülkeleri arasında en azından sembolik bir bağ işlevi görmeye devam etmesi gerektiğini ileri sürmüştür.²⁶

Muhafif basın ile örgütlü siyasal muhalefet arasındaki ilişkinin somutlaştığı örneklerden biri, 1924 yılının Ekim ayı ortalarında Rauf ve Adnan Beylerin, Ahmet Emin Bey'i ziyaret ederek *Vatan* gazetesinin kurmayı planladıkları partinin yayın organı olmasını talep etmeleri olmuştur. Ahmet Emin Bey, bu görüşme sonrasında Millî Mücadele döneminde birlikte hareket eden kadroların artık iki ayrı siyasal hatta ayrıldığını açık biçimde gözlemlediğini ifade etmiştir. Bu gelişme, İstanbul basınının önemli bir bölümünün TPCF desteklemesiyle birlikte değerlendirildiğinde, basının muhalefetin kamusal görünürliğünde oynadığı rolü daha da belirgin hâle getirmektedir. Bununla birlikte, partinin programında yer alan ve "*Fırka efkâr ve itikadâtı diniyeye hürmetkârdır*" şeklinde ifade edilen altıncı madde, CHF ile sert bir siyasal mücadelenin başlamasına zemin hazırlamıştır. Söz konusu ilke, iktidar çevreleri tarafından laiklik karşıtı bir açılım olarak yorumlanırken, muhalif çevrelerce bireysel inanç özgürlüğünün ve toplumsal hassasiyetlerin korunmasına yönelik bir vurgu olarak savunulmuştur.²⁷

Öte yandan *Vatan*'ın 5 ve 9 Kasım 1924 tarihli sayılarında, Ahmet Emin Bey tarafından "*karşılıklı güvene dayalı bir siyasetin izlenmesi*" ve "*yeni bir parti kurulması*" tavsiye edilmiştir. Özellikle 5 Kasım 1924 tarihli nüshada, hükümet politikalarına yöneltilen eleştirilere geniş yer verilmiş, bu eleştirileri dile getiren çevrelerin görüşleri meşrulaştırılırken, iktidar yanlısı tutumlar sorgulayıcı bir dil içinde ele alınmıştır. Bu yayının çizgisi, Mustafa Kemal Paşa'nın 9-10 Kasım 1924 tarihlerinde Ahmet Emin Bey'in gazetede yer alan eleştirel ifadelerini doğrudan gündemine almasına yol açmıştır.²⁸ Öte yandan *Vatan*'ın 11 Kasım 1924 tarihli

²⁵ Metin Kopar, "Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Basın İktidar İlişkisi (1920-1925)", *Cü Sosyal Bilimler Dergisi* 40, Sayı 1, (Haziran 2016): 133.

²⁶ Nurettin Güz, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü Tartışmaları", *Ulusal İletişim Sempozyumu*, (3-5 Mayıs 2000): 8.

²⁷ Tarık Zafer Tunaya, *İslamcılık Cereyanı*, cilt 2 (Cumhuriyet Kitapları, 1998), 91-92.

²⁸ Atatürk, *Nutuk*, 628.

sayısında, TpCF’nin “gericilik ve siyasal ihtiraslara kapılmadan” siyaset yapması gerektiği vurgulanarak, muhalefete de belirli normatif sınırlar hatırlatılmıştır.²⁹ Bu söylem, gazetenin siyasal iktidarı doğrudan hedef alan bir muhalefet dili benimsemekten kaçınmakla birlikte, Cumhuriyet’in reform politikalarına eleştirel bir mesafe koyarak kendisini kamusal müzakerenin dengeleyici bir aktörü olarak konumlandığını göstermektedir.

Mustafa Kemal Paşa, *Vatan* gazetesinin sadece Kasım 1924 tarihli yayınlarını eleştirmemiş, 9 Kasım 1923 tarihli sayısını da incelemiştir. Paşa’ya göre söz konusu nüshada, hilafet makamına yönelik koruyucu bir dil benimsenmiş ve bu makamın İslam dünyasının iradesi dışında kaldırılamayacağı yönünde bir yaklaşım sergilenmiştir. Paşa için bu yayın çizgisi, siyasal iktidara yönelik dolaylı bir baskı veya meydan okumadır.³⁰ Buna karşılık Ahmet Emin Bey’in açıklamaları, bu değerlendirmeye farklı bir çerçeve sunmaktadır. Yazar, Mustafa Kemal Paşa’nın gazetecilerden hilafetin kaldırılması meselesini kamuoyu ile birlikte tartışmalarını talep ettiğini, *Vatan*’ın da bu doğrultuda hareket ederek konunun toplumsal düzeyde müzakere edilebilmesi için bir zemin oluşturmaya çalıştığını ifade etmiştir.³¹

Nihayetinde halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte CHF, 3 Mart 1924 tarihinde birbirini tamamlayan üç temel düzenlemeyi hayata geçirmiştir: Halifeliğin ilgası, Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü. Bu düzenlemeler, yeni rejimin siyasal ve ideolojik yönelimini açık biçimde ortaya koyan ve iktidarın kurumsal gücünü pekiştiren en radikal dönüşüm adımları arasında yer almıştır.³² *Vatan* gazetesinin bu süreçte üstlendiği “zemin hazırlayıcı” rol, basınun kamusal akıl yürütmenin üretildiği bir alan olarak nasıl işlev gördüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Gazetenin 3 ve 4 Mart 1924 tarihli nüshaları incelendiğinde, halifeliğin kaldırılması ve eğitimin birleştirilmesine ilişkin gelişmelerin, yapısal devrimlerin Ahmet Emin Bey’in rasyonel ve liberal perspektifinden süzülerek kamuoyuna aktarıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda *Vatan* gazetesinin 15 Kasım 1924 tarihli sayısında, “düne kadar parti arkadaşı olarak istifaları sırasında o kadar çirkin hücumlar yapılmıştır ki herkesin gözünde hücum edenler çok küçülmüş, hücum edilenler ise yükselmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.³³ Gazetenin bu söylemi, CHF ile TpCF arasındaki siyasal rekabeti, meşru bir “yenilenme” süreci olarak çerçevelemekte ve siyasal çoğulculuğun normalleşmesine katkı sunmaktadır.

Aynı tarihte yayımlanan manşet ve görsel unsurlar da iki fırka arasındaki siyasal yarışın sürekliliğine vurgu yaparak, Ahmet Emin Bey’in CHF’den ayrılıp TpCF’yi kuran eski yol arkadaşlarına yöneltilen eleştirilerinin kamuoyundaki algı

²⁹ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 968-969.

³⁰ Atatürk, *Nutuk*, 586.

³¹ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, cilt 2, 828-831.

³² “Halk fırkası dün dört mühim celse akdederek teklif edilen kanunları müzakere ve kabul etmiştir”, *Vatan*, 3 Mart 1924, 1; “Halifenin ilgası hakkındaki kanun müzakeresi münasebetiyle büyük millet meclisinde hararetle münakaşalar”, *Vatan*, 4 Mart 1924, 1.

³³ “İki Fırka Arasındaki Tecdit Yarışı Devam Ediyor”, *Vatan*, 15 Kasım 1924, 1.

üzerindeki etkisini görünür kılmıştır. Bu çerçevede *Vatan*, siyasal rekabeti kamusal müzakerenin doğal bir unsuru olarak sunarak demokratik kamuoyunun inşasına hizmet eden bir yayın çizgisi benimsemiştir.

Resim 3: Vatan gazetesi, 15 Kasım 1924.

Görselde yansıtılan söylemle paralel biçimde Ahmet Emin Bey, 20 Kasım 1924 tarihli yazısı başta olmak üzere kaleme aldığı sonraki yazı dizisinde TıCF'nin programına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca partinin temel ilkelerini kamuoyuna tanıtarak siyasal muhalefetin meşruiyetine vurgu yapmıştır.³⁴ Bunun yanı sıra 21 Kasım 1924 tarihli "*Türkiye'nin Mustafa Kemal'i*" başlıklı yazısında Cumhuriyet rejiminin siyasal işleyişine ilişkin normatif bir çerçeve ortaya koymuştur. Söz konusu yazıda cumhurbaşkanının siyasal partiler üstü bir konumda yer alması, devlet başkanı sıfatıyla hakem rolünü üstlenmesi ve merkezî ortak değerleri koruyarak demokratik düzenin sürekliliğini sağlaması gerektiği yönündeki ısrarlar dikkat çekmektedir. Bu yaklaşım, Ahmet Emin Bey'in siyasal iktidar ile kamusal alan arasında kurumsal bir mesafe tesis edilmesi yönündeki beklentisini yansıtmaktadır.³⁵

Aynı dönemde özellikle *Vatan*, *Tanin*, *Tevhid-i Efkâr*, *Son Telgraf* ve *Toksöz* adlı gazeteler, Rauf Bey ve arkadaşlarının etrafında birleşerek hükümeti imzasız yazılarla eleştirmeleri, muhalif basının kolektif bir kamusal denetim işlevi üstlendiğini göstermiştir.³⁶ Bu bağlamda Ahmet Emin Bey'in TıCF'ye yönelik olumlu yaklaşımı ile cumhurbaşkanının tarafsızlığına yaptığı vurgu, CHF'nin

³⁴ Ahmet Emin, "Yeni Fırkanın Programı", *Vatan*, 20 Kasım 1924, 1.

³⁵ Ahmet Emin, "Türkiye'nin Mustafa Kemal'i", *Vatan*, 21 Kasım 1924, 1.

³⁶ Atatürk, *Nutuk*, 605.

siyasal ve ideolojik sınırlarını zorlayan, çoğulcu bir siyasal düzen talebinin basındaki yansıması olarak değerlendirilebilir.

Sonuç itibarıyla *Vatan* gazetesi, 1923-1924 yılları arasında Cumhuriyet’in kurucu ideolojisiyle bütünüyle bir karşıtlık geliştirmeksizin, siyasal iktidarın otoriterleşme eğilimlerine eleştirel bir mesafe koymaya çalışan “ılımlı muhalefet” çizgisinde konumlanmıştır. Bu yayın politikası, gazetenin bir yandan modernleşme ve reform söylemini desteklerken, diğer yandan daha geniş ve çoğulcu bir liberal siyasal alan talebini kamusal düzlemde dile getirdiğini göstermektedir. Ancak bu görece esnek kamusal müzakere zemini, 1925 yılı itibarıyla güvenlik merkezli bir siyasal iklimin belirginleşmesiyle birlikte hızla daralmış, basın-iktidar ilişkilerinde yeni ve daha sınırlayıcı bir dönemin kapısı aralanmıştır.

2.3. Şeyh Sait İsyanı: Takrir-i Sükûn Kanunu ve Basında Sessizleşme

1925 yılı, *Vatan* gazetesi açısından basın-iktidar ilişkilerinde belirgin bir kırılma noktasını temsil etmektedir. Önceki bölümde ele alındığı üzere 1923-1924 yılları arasında, görece geniş bir kamusal müzakere alanı içinde faaliyet gösterebilen muhalif basın, bu tarihten itibaren güvenlik merkezli bir siyasal yaklaşımın hâkim olduğu yeni bir döneme girmiştir. Bu dönüşümün en belirleyici tetikleyicisi ise Şeyh Sait İsyanı olmuştur. 1925’in başlarında ortaya çıkan isyan, iktidar tarafından bölgesel bir ayaklanmanın haricinde, Cumhuriyet rejiminin bütünlüğünü ve otoritesini tehdit eden kapsamlı bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmiştir. Dönemin resmî söyleminde isyanın, dış bağlantılarla ilişkilendirilmesi yer almıştır. Bu çerçevede isyan, merkezi yönetimin sert tedbirler almasını meşrulaştıran temel gerekçelerden biri hâline gelmiştir.³⁷ Nitekim Millî Mücadele yıllarından itibaren Cumhuriyet’in kuruluş sürecine uzanan dönemde, Türkiye’nin iç siyasetini derinden etkileyen çeşitli Kürt ayaklanmaları yaşanmış, bu kalkışmalar, hem askerî hem de sivil alanda ciddi kayıplara yol açmıştır. Ancak Şeyh Sait İsyanı’nı önceki örneklerden ayıran husus, yalnızca güvenlik politikalarının sertleşmesiyle sınırlı kalmayıp, siyasal muhalefetin ve basının kamusal alandaki varlığını da doğrudan hedef alan kapsamlı bir yasal ve idari düzenlemeler sürecini başlatmış olmasıdır.³⁸

Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said’in öncülük ettiği isyan girişimi, 13-14 Şubat 1925 gecesinde başlamıştır. İsyanın kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, Genç vilayet merkezi yönünde harekete geçmiş, 23 Şubat 1925 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmiştir.³⁹ Ordu birlikleri, Mart ayının ilk

³⁷ Ahmet Süreyya Örgüven, *Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi*, yay. haz. Osman Selim Kocahanoğlu (Temel Yayınları, 2002), 36-37.

³⁸ Mete Tunçay, *Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931)* (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), 134.

³⁹ Genç ilçesi, 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Selçuklu Türklerinin hâkimiyetine girmiş, 1514’te Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Zaferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılarak Diyarbakır eyaletine bağlanmıştır. 1848 yılına gelindiğinde Genç, Diyarbakır’a bağlı bir kaza

günlerinde Ergani'ye girmiştir. Ahmet Emin Bey, söz konusu gelişmeleri değerlendirirken isyanı, geleneksel yerel güç odaklarıyla ve derebeylik düzeniyle mücadele bağlamında ele almıştır. İsyanın yayılma potansiyeline rağmen askerî müdahale yoluyla kontrol altına alındığını ifade etmiştir.⁴⁰ İsyanın hemen ardından yayımlanan *Vatan* gazetesinin 1 Mart 1925 tarihli sayısında Ahmet Emin Bey, CHF ile TpCF'nin isyan karşısında ortak bir tutum benimsemesi gerektiğini savunmuştur.⁴¹ Bu çağrı, yazarın Cumhuriyet reformlarını ve ulusal bütünlüğü destekleyen bir pozisyon aldığını ortaya koyarken, olağanüstü güvenlik tedbirlerinin siyasal alanı tümüyle baskılamasına yönelik temkinli yaklaşımını da yansıtmaktadır. Bu bağlamda, isyanın ardından iktidar çevreleri ve resmî söylem, TpCF programında yer alan "*fırka efkâr ve itikadâtı diniyeye hüremetkârdır*" ilkesini, isyanı teşvik eden unsurlardan biri olarak değerlendirmiştir. Söz konusu yorum, TpCF'nin siyasal faaliyetlerinin meşruiyetinin sorgulanmasına ve partinin kapatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesine zemin hazırlamıştır. Buna karşılık TpCF'nin önde gelen isimlerinden Rauf Bey, Şeyh Sait İsyanı'nı şu sözler ile değerlendirmiştir: "*Şeyh Sait denen adam daha evvel, yıllarca evvel yâni 1914'te devlete karşı isyan etmiş, bastırmağa gelen kuvvet tarafından yakalanacağını anlayınca Rus Konsoloshanesine sığınmış ve Birinci Dünya Harbi arifesinde Rusya hesabına çalıştığı sabit olmuş, müseccel bir mahlûktu.*"⁴² Dolayısıyla hareketin Cumhuriyet rejimiyle ve muhalefet partisiyle ilişkilendirilmesine açıkça karşı çıkmıştır. Bu söylem, TpCF'nin kendisini Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine bağlı olduğu ve güvenlik tehdidi oluşturan unsurlardan ayrıştırma çabasını yansıtmaktadır.

Nihayetinde Şeyh Sait isyanının bir sonucu olarak, Başbakan Ali Fethi Bey'in yerine İsmet Paşa getirilmiştir. İsmet Paşa, kabinesini oluşturduktan hemen sonra, isyana ilişkin üç maddeden oluşan Takrir-i Sükûn Kanunu'nu meclise sunmuştur.⁴³ 4 Mart 1925 tarihinde TBMM'de alınan kararlarla birlikte Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ankara'da ve isyan bölgesinde olmak üzere iki ayrı İstiklal Mahkemesi kurulurken, bu mahkemelerde görev alacak üyeler de belirlenmiştir.⁴⁴ CHF Hükümeti, Takrir-i Sükûn kanununa dayanarak, 6 Mart 1925'te *Tevhid-i Efkâr, Son Telgraf, İstiklal, Sebülürreşad, Aydınlik* ve *Orak-Çekiç* adlı gazetelerin faaliyetlerine son vermiştir.⁴⁵ Muhalif basın tasfiye edildiği bu süreçte *Vatan* gazetesinin yayını sürdürülebilmesi, Ahmet

statüsündeydi. 1868'de eyalet sisteminin kaldırılarak vilayet teşkilatının kurulmasıyla birlikte Lice kazasına bağlı bir bucak haline getirilmiştir. 1878'de Bitlis'in vilayet yapılmasının ardından Genç, bu vilayete bağlı bir sancak olmuştur. Cumhuriyet'in ilanını izleyen 1924 idari düzenlemesiyle tüm sancakların il statüsüne dönüştürülmesi üzerine, Genç ile Çapakçur (bugünkü Bingöl) Elazığ iline bağlanmıştır. Nihayet 1936'da Bingöl'ün il olarak teşkilatlanmasıyla Genç, bu ile bağlı bir ilçe konumuna getirilmiştir. "*Tarihçe*", 12 Ocak 2026 tarihinde erişildi, <https://www.genc.bel.tr/tr/tarihce>.

⁴⁰ "Genç hadisesi derebeylik ile devlet fikrinin mücadelesidir", *Vatan*, 23 Şubat 1925, 1.

⁴¹ Tunaya, *İslamcılık Cereyanı*, 92; Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerimiz*, cilt 2, 989-991.

⁴² Orbay, *Cehennem Değirmeni*, 181-182.

⁴³ Orbay, *Cehennem Değirmeni*, 192.

⁴⁴ Örgüvren, *Şeyh Sait İsyanı*, 86-88; Ergün Aybars, *İstiklal Mahkemeleri (1920-1927)*, 2 cilt (İleri Kitabevi, 1995), 481.

⁴⁵ "Takrir-i Sükûn Kanununun Matbuat sahasında tatbikatına başlandı", *Vatan*, 7 Mart 1925, 1.

Emin Bey’in inkılaplara desteği ile sınırlı eleştirisi arasında kurduğu hassas dengeyle açıklanabilir.

Nitekim *Vatan* gazetesi, söz konusu ayaklanma süresince “*Asiler davalarından vazgeçmemişler, eski teşkilatların da bir devamıdır... Asiler dağlarda tutunmaya çalışıyorlar*” tarzında başlıklar ile isyana tepki göstermiştir.⁴⁶ Bu çerçevede Şeyh Sait’in Doğu’ya doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı, üzerinde çeşitli belgeler ile heybesinde kayda değer miktarda altın bulunduğu yönündeki haberler de gazetede ayrıntılı biçimde yer almıştır.⁴⁷ Aynı doğrultuda hem Şeyh Sait’in hem de isyana katılanların öncelikle Hınıs’ta yargılanacağına ilişkin detaylar, gazete tarafından kamuoyuna aktarılmıştır.⁴⁸ Ayrıca suçluların Diyarbakır’a sevk edilmeleri ve 26 Mayıs 1925 tarihinde yargılanmaları, gazetede yer bulmuştur.⁴⁹ Aslında yargılama sürecine dair bu ayrıntılı haberleştirme pratiği, devletin güvenlik ve hukuk alanındaki otoritesinin görünür kılınmasına hizmet etmiştir.

Öte yandan 4 Haziran 1925 tarihinde TpCF’nin illerdeki tüm şubeleri kapatılmıştır.⁵⁰ Bu gelişmenin hemen ardından Ahmet Emin Bey, 6 Haziran 1925’te *Vatan* gazetesinde yayımlanan “*haftalık tarihçe*” başlıklı yazısında, muhalefet partisinin kapatılması ve buna yönelik gerekçelerden bahsetmiştir.⁵¹ Söz konusu yazı, siyasal çoğulculuğun tasfiyesine ilişkin tarihsel bir tanıklık niteliği taşıırken, bu sürecin rasyonel bir çerçevede anlamlandırılmasına yönelik temkinli bir değerlendirme çabasıdır. Bunun yanı sıra Şeyh Sait davasını üstlenen Doğu İstiklal Mahkemesi, 7 Haziran’daki kararıyla ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırttıkları iddiasına dayanarak, Eşref Edip, Velid EbuZZiya, Abdulkadir Kemali, Fevzi Lütfi, Sadri Ethem, İlhami Safa, Gündüz Nadir adlı gazetecilerin tutuklanmasına hükmetmiştir.⁵² Bu karar, basın özgürlüğü ile siyasal iktidarın meşruiyet sınırları arasındaki kırılğan dengenin belirgin biçimde bozulduğunu göstermektedir.

Gazetecilerin tutuklanmasının ardından, isyanın faileri olan Şeyh Sait ve yirmi dokuz adamı idam cezasına çarptırılmıştır. Bu gelişmelerden sonra, Diyarbakır halkının Mustafa Kemal Paşa’ya bağlılıklarını ve isyanın bastırılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden telgraf, *Vatan* gazetesinde yayımlanmıştır.⁵³ Ayrıca resim 4’te görüldüğü üzere isyancıların idam edildiğine ilişkin haber, gazetenin manşetinde yer almıştır. Burada isyancıların

⁴⁶ “Asiler Davalarından Vazgeçmemişler, Eski Teşkilatların da Bir Devamıdır”, *Vatan*, 8 Nisan 1925, 1.

⁴⁷ “Şeyh Sait Şarka Doğru Kaçmaya Çalışırken Yakalandı”, *Vatan*, 16 Nisan 1925, 1.

⁴⁸ “Şeyh Sait Hınıs’ta Muhakeme Edilecek”, *Vatan*, 18 Nisan 1925, 1.

⁴⁹ “Şeyh Sait ve Avenesinin Bugün Muhakemelerine Başlanıyor”, *Vatan*, 26 Mayıs 1925, 1.

⁵⁰ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, 993.

⁵¹ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, 995.

⁵² Tunçay, *Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti*, 149; Ahmet Emin, “Haftalık Tarihçe”, *Vatan*, 6 Haziran 1925, 1.

⁵³ “Diyarbakır Ahalisinin Gazi Paşa’ya Telgrafı”, *Vatan*, 29 Haziran 1925, 1.

cezalandırılması ile halkın rejime bağlılık beyanlarının birlikte sunulması, devlet otoritesinin yeniden tesisini meşrulaştırmaya yönelik bir çabadır.

Resim 4: Vatan Gazetesi, 30 Haziran 1925.

Şeyh Sait İsyanı sonrasında birçok gazete kapatılırken, *Vatan* gazetesi rejimi destekleyen ve görece ılımlı bir yayın çizgisi benimsemesi nedeniyle kapatılmamıştır. Bu durum, gazetenin tirajında belirgin bir artışa yol açmış ve *Vatan*, yaklaşık beş ay boyunca “tek müstakil gazete” olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Ahmet Emin Bey, gazetenin kapatılmamasını Cumhuriyet inkılaplarına verdiği sürekli destekle açıklamıştır. Ancak bu durum, basının bağımsızlığından ziyade, güvenlik merkezli siyasal ortamda iktidarla kurulan kırılğan bir dengeye işaret etmektedir.⁵⁴

Aslında *Vatan*’ın yayın hayatını sürdürmesi, gazetenin iktidarla kurduğu geçici ve koşullu uyumun bir sonucuydu. Nitekim Ahmet Emin Bey, bu dönemde Musul meselesi bağlamında Cemiyet-i Akvam’ın Türkiye’ye yönelik ikircikli tutumunu da sert biçimde eleştirmiştir.⁵⁵ İsyanın bastırılmasının, Mustafa Kemal Paşa’nın hilafetin kaldırılmasına ilişkin siyasal tercihlerini haklı çıkardığını, dolayısıyla Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozacak girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulamıştır. Bununla birlikte gericiliğin ve ona zemin hazırlayan zihniyetlerin varlığını, devletin yapısal eksiklikleriyle ilişkilendirmiştir.⁵⁶

Ahmet Emin Bey, isyanın ideolojik arka planını tartışırken Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti gibi yapıların mütareke yıllarından itibaren devam eden karşı-devrimci faaliyetlerine de dikkat çekmiştir. Bu tür örgütlenmelerin vatana

⁵⁴ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, 999.

⁵⁵ “Rapordaki Tavsiyeler”, *Vatan*, 4 Ağustos 1925, 1.

⁵⁶ “Hüküm çoktan verilmiştir”, *Vatan*, 9 Ağustos 1925, 1.

ihanetle eşdeğer olduğunu ve cezalandırılmaları gerektiğini savunmuştur.⁵⁷ Ancak bu eleştirel çerçeve, onun Takrir-i Sükûn sürecinin monolitik siyasal yapısı içinde tehdit olarak algılanmasını engelleyememiştir. Ahmet Emin Bey, Şeyh Sait İsyanı sonrasında kaleme aldığı yazılarda iktidarın güvenlik politikalarını meşrulaştıran bir dil kullanmış olsa da kapatılan TpCF kurucuları Rauf, Ali Fuat ve Dr. Adnan Beyleri savunması, Ankara ile arasındaki kırılma dengeyi bozmuştur. Nihayetinde *Vatan* ve *Vakit* adlı gazeteler kapatılmış, 12 Ağustos 1925’te Doğu İstiklal Mahkemesi’ne sevk edilen Ahmet Emin, Ahmet Şükrü, Suphi Nuri ve İsmail Müştak Beyler tutuklanmıştır.⁵⁸

Ahmet Emin Bey, Elazığ’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nde yargılanırken, gazetecilik yaşamı boyunca savunduğu “*kamu yararı*” ve “*bağımsızlık*” ilkelerini müdafaa etmeyi sürdürmüştür. Bu yargılama süreci, Cumhuriyet’in ilk yıllarında liberal düşünce ve siyasal çoğulculuğun hangi sınırlar içinde kabul edildiğini göstermesi bakımından önemlidir.⁵⁹ Aslında söz konusu dava, basın özgürlüğü ile siyasal iktidarın meşruiyeti arasındaki dengenin artık sürdürülemediğini açık biçimde ortaya koymuştur.

Sonuç

Cumhuriyet’in ilk yıllarında basın, hem modernleşme ideolojisinin taşıyıcısı hem de siyasal iktidarın sınırlarını tartışmaya açan kamusal alan işlevi görmüştür. Bu bağlamda *Vatan* gazetesinin 1923-1925 yılları arasındaki kısa fakat yoğun yayın serüveni, Türkiye’de basın-iktidar ilişkilerinin erken dönem dinamiklerini ve bunların yapısal gerilimlerini görünür kılmaktadır. Ahmet Emin Bey’in gazeteciliği, basını liberal bir denetim mekanizması olarak kurgulayan anlayışa dayanmıştır. Böylelikle bu yaklaşım, Cumhuriyet’in rasyonelleşme ve modernleşme hedefleriyle düşünsel düzeyde belirli bir örtüşme yaratmıştır. Ancak bu uyum, siyasal çoğulculuğun sınırları söz konusu olduğunda kalıcı bir uzlaşmaya dönüşmemiştir.

⁵⁷ “Tarikat-ı Salahiye”, *Vatan*, 10 Ağustos 1925, 1; 1920 yılının Eylül ayında kurulan bu cemiyet, gizli ve ihtilalci bir nitelik taşımıştır. Ankara yönetimine karşı faaliyet göstermiş, padişah ve halifeliği savunan İstanbul merkezli bir yapılanma olmuştur. İttihat ve Terakki’ye açıkça karşı durmuştur. Üyelerinin büyük bölümü, Hürriyet ve İtilaf Partisi ile bu çizgide kurulan çeşitli derneklerde yer almış kişilerden oluşmuştur. Örgütün etkinliği 1922 yılında sona ermiş, ancak 1925’te Türk Devrimi’ne karşı yeniden ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Tarık Zafer Tunaya, “Türk Devrimine Karşı İdeolojik Bir Muhalefet Girişimi: ‘Tarikat-ı Salâhiyye Cemiyeti’ ve Eylemleri”, *Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in Anısına Armağan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, Özel Sayı 2 (1984): 257.

⁵⁸ Yalman, *Yakın Tarihte Gördüklerim*, 2002-2009; Örgüevren, *Şeyh Sait İsyanı*, 282; Nurşen Mazıcı, “1930’a Kadar Basının Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu”, *Atatürk Yolu Dergisi* 5, Sayı 18 (1996): 140.

⁵⁹ Her ne kadar İstiklal Mahkemeleri 7 Mart 1927 tarihinde kaldırılmış olsa da, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlüğü, 1927 ve 1928 yıllarında yeniden başlayan Kürt isyanlarını bastırma ihtiyacı nedeniyle 1929’a kadar devam etmiştir. Bununla birlikte, İstiklal Mahkemeleri’ne ilişkin yasa ve ekleri ancak 1949 yılında tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Aybars, *İstiklal Mahkemeleri*, 483; Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw, *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*, cilt 2, çev. Mehmet Harmancı (E Yayınları, 2010), 451.

Vatan gazetesi, bu dönemde iki farklı gazetecilik ve siyaset anlayışının kesişim noktasında konumlanmıştır. Ahmet Emin Bey'in ABD'de edindiği "profesyonel gazetecilik" formasyonu, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde hâkim olan ve basını devrimci dönüşümün bir aracı olarak gören yaklaşım ile yapısal bir gerilim içine girmiştir. Bu durum, özellikle Şeyh Sait İsyanı sonrasında belirginleşmiştir. Böylelikle rejimin güvenlik merkezli refleksi, basın alanında görece varlık gösteren liberal parantezin kapanmasına yol açmıştır.

En nihayetinde bu çalışma kapsamında yapılan analiz, *Vatan* gazetesinin 1923-1925 yılları arasında üç temel söylem hattı geliştirdiğini ortaya koymuştur. İlk olarak gazete, Cumhuriyet'in ilanını ve reformları destekleyerek modernleşme ile laikleşme sürecini "ulusal ilerleme" idealiyle uyumlu biçimde sunmuştur. İkinci adımda, tek parti yönetiminin otoriterleşme potansiyeline dikkat çekerek, siyasal iktidarın demokratik sınırlar içinde kalması gerektiğini vurgulamıştır. Üçüncüde ise basın özgürlüğünü ve eleştirel haberciliği, Cumhuriyet rejiminin meşruiyetinin kurucu unsurlarından biri olarak konumlandırmıştır. Bu yönleriyle *Vatan*, Habermas'ın tanımladığı anlamda rasyonel-eleştirel bir "kamusal akıl yürütme alanı" yaratma çabası içinde olmuştur. Gramsci'nin hegemonya kavramı çerçevesinden bakıldığında gazete, egemen modernleşme ideolojisiyle bütünüyle kopmadan, onun sınırlarını zorlayan sınırlı bir "karşı-hegemonik" söylem üretmiştir.

Şeyh Sait İsyanı sonrasında *Vatan*'ın beş ay boyunca "tek müstakil gazete" olarak yayın hayatını sürdürmesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında basın tarihi açısından dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. Bu durum, gazetenin rejimle kurduğu kırılma dengesi ve iktidarın belirli koşullar altında eleştirel basına tanıdığı sınırlı tahammül alanını göstermektedir. Ancak bu "anlaşmanın" kalıcı olmadığı, Ahmet Emin Bey'in yargılanması ve gazetenin kapatılmasıyla somut bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Sonuçta *Vatan* gazetesi örneği, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk basınının iktidarı desteklemek ile denetlemek arasında kurduğu dikotomik ilişkiyi yansıtmıştır. Böylelikle bu çalışma, basını bir propaganda enstrümanı olarak görmekten ziyade, kamusal tartışma zemini oluşturma, siyasal meşruiyeti inşa etme ve demokratik farkındalık yaratma işlevleri üzerinden okunması gerektiğini savunmaktadır.

KAYNAKÇA

Gazeteler

Vatan (1923-1925)

Emin, Ahmet. “Gazi Paşa Hazretlerine Maruzat”, *Vatan*, 5 Ekim 1923.

“Cumhuriyetin Kabulü Hakkındaki Maddeler”, *Vatan*, 30 Ekim 1923.

“Sabık heyet vekili reisi Rauf Bey ile mühim bir mülakat”, *Vatan*, 1 Kasım 1923.

Emin, Ahmet. “İnkıpların Mahsulü”, *Vatan*, 2 Kasım 1923.

Emin, Ahmet. “Reisi Cumhur ve Fırka”, *Vatan*, 22 Kasım 1923.

Emin, Ahmet. “Dünkü Tevkifler”, *Vatan*, 10 Aralık 1923.

“Halk fırkası dün dört mühim celse akdederek teklif edilen kanunları müzakere ve kabul etmiştir”, *Vatan*, 3 Mart 1924.

“Halifenin ilgası hakkındaki kanun müzakeresi münasebetiyle büyük millet meclisinde hararetli münakaşalar”, *Vatan*, 4 Mart 1924.

“İki Fırka Arasındaki Tecdit Yarışı Devam Ediyor”, *Vatan*, 15 Kasım 1924.

Emin, Ahmet. “Yeni Fırkanın Programı”, *Vatan*, 20 Kasım 1924.

Emin, Ahmet. “Türkiye’nin Mustafa Kemal’i”, *Vatan*, 21 Kasım 1924.

Emin, Ahmet. “Genç hadisesi derebeylik ile devlet fikrinin mücadelesidir”, *Vatan*, 23 Şubat 1925.

“Takrir-i Sükûn Kanununun Matbuat sahasında tatbikatına başlandı”, *Vatan*, 7 Mart 1925.

“Asiler Davalarından Vazgeçmemişler, Eski Teşkilatların da Bir Devamıdır”, *Vatan*, 8 Nisan 1925.

“Şeyh Sait Şarka Doğru Kaçmaya Çalışırken Yakalandı”, *Vatan*, 16 Nisan 1925.

“Şeyh Sait Hınıs’ta Muhakeme Edilecek”, *Vatan*, 18 Nisan 1925.

“Şeyh Sait ve Avenesinin Bugün Muhakemelerine Başlanıyor”, *Vatan*, 26 Mayıs 1925.

Emin, Ahmet. “Haftalık Tarihçe”, *Vatan*, 6 Haziran 1925.

“Diyarbakir Ahalisinin Gazi Paşa’ya Telgrafı”, *Vatan*, 29 Haziran 1925.

“Şeyh Sait ve Avenesi Halkın Eliyle Darağacına Çekildiler”, *Vatan*, 30 Haziran 1925.

Emin, Ahmet. “Rapordaki Tavsiyeler”, *Vatan*, 4 Ağustos 1925.

Emin, Ahmet. “Hüküm çoktan verilmiştir”, *Vatan*, 9 Ağustos 1925.

Emin, Ahmet. “Tarikat-ı Salahiye”, *Vatan*, 10 Ağustos 1925.

Kitaplar ve Makaleler

Atatürk, Mustafa Kemal. *Nutuk* (1919-1927). yayına hazırlayan Zeynep Korkmaz. ATAM Yayınları, 2019.

Arar, İsmail. *Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı*. Yenigün Basın ve Yayıncılık, 1997.

- Aybars, Ergün. *İstiklal Mahkemeleri (1920-1927)*. 2 cilt. İleri Kitabevi, 1995.
- Dinçşahin, Şakir. "Ahmet Emin Yalman ve Türkiye'de Liberal Düşünce." *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 12 (2012): 111-135.
- Güz, Nurettin. "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü Tartışmaları", *Ulusal İletişim Sempozyumu*, (3-5 Mayıs 2000): 1-11.
- Gramsci, Antonio. *Hapishane Defterleri*. çeviren Kenan Somer. Onur Yayınları, 1986.
- Habermas, Jürgen. *Kamusal Yaşamın Yapısal Dönüşümü*. çeviren Tanıl Bora vd. İletişim Yayınları, 2003.
- Kalkan, Buğra. *Ahmet Emin Yalman: Entelektüel Bir Biyografi*. Liberte Yayınları, 2018.
- Karpat, Kemal H. *Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller*. Timaş Yayınları, 2010.
- Kılıç, Sezen. "Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Gelişmeleri Basının Yorumlayışı (1923-1926)", *ATAM Dergisi* 24, Sayı 70 (Mart 2008): 149-194.
- Kızılca, Gül Karagöz. "Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme." *Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi* 3, Sayı 1 (2016): 71-90.
- Kopar, Metin. "Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Basın İktidar İlişkisi (1920-1925)", *CÜ Sosyal Bilimler Dergisi* 40, Sayı 1, (Haziran 2016): 117-135.
- Mazıcı, Nurşen. "1930'a Kadar Basının Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu." *Atatürk Yolu Dergisi* 5, Sayı 18 (1996): 131-154.
- Orbay, Rauf. *Cehennem Değirmeni: Siyasi Hatıralarım*. cilt 2. Emre Yayınları, 1993.
- Ozankaya, Özer. *Atatürk ve Laiklik, Atatürkçü Düşüncenin Temel Niteliği*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.
- Örgeevren, Ahmet Süreyya. *Şeyh Said İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi*. yayına hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu. Temel Yayınları, 2002.
- Öztekin, Hülya. "Tan (1938-1945): Serteller Yönetiminde Muhafız Bir Gazetenin Tarihi." Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2013.
- Selek, Sabahattin. *Anadolu İhtilali*. cilt 2. Kastaş A.Ş. Yayınları, 1987.
- Shaw, Stanford J. ve Ezel Kural Shaw. *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*. çeviren Mehmet Harmancı. cilt 2. E Yayınları, 2010.
- Tunaya, Tarık Zafer. *İslamcılık Cereyanı*. cilt 2. Cumhuriyet Kitapları, 1998.
- Tunaya, Tarık Zafer. "Türk Devrimine Karşı İdeolojik Bir Muhalefet Girişimi: 'Tarikat-ı Salâhiyye Cemiyeti' ve Eylemleri." *Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'in Anısına Armağan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, Özel Sayı 2 (1984): 257-265.
- Tunçay, Mete. *Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931)*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.
- Yalman, Ahmet Emin. *Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim*. yayına hazırlayan Erol Şadi Erdinç. 2 cilt. Pera Turizm ve Ticaret A.Ş., 1997.

İnternet Kaynakları

Halıcı, Şaduman. “Ahmet Emin Yalman (1888-1972).” *Atatürk Ansiklopedisi*. 25 Ağustos 2025 tarihinde erişildi.
[https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/145/Ahmet_Emin_Yalman_\(1888_-1972\)](https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/145/Ahmet_Emin_Yalman_(1888_-1972)).

“Tarihçe.” 12 Ocak 2026 tarihinde erişildi. <https://www.genc.bel.tr/tr/tarihce>.

Extended Abstract

This study examines the reflections of domestic political developments in early Republican Türkiye (1923-1925) in the newspaper Vatan, focusing particularly on the role of its founder, Ahmet Emin (Yalman), in shaping liberal journalism during the formative years of the Republic. Ahmet Emin, who began his career at leading Ottoman-era newspapers such as Sabah, Tanin, and İkdam, founded Vatan in 1923 after receiving journalism training in the United States. The newspaper positioned itself as a platform supporting the Republic's modernization efforts while expressing concern about the potential of the one-party system to slide toward authoritarianism. Using historical content analysis of selected issues and primary documents related to Vatan, this research examines significant events including the proclamation of the Republic and the Sheikh Said Rebellion, revealing the newspaper's dual role in developing a nascent public sphere and producing counter-hegemonic discourse.

The theoretical framework is grounded in Jürgen Habermas's concept of the public sphere and Antonio Gramsci's notion of hegemony. Habermas conceives of the press as an independent, rational, and critical arena for debate separate from state authority, thereby facilitating public opinion formation. Within this context, Vatan acted as a mediator between the regime and society, supporting reforms while criticizing concentrations of power. Gramsci's theory of hegemony views the media as an instrument for generating consent and legitimizing governance through cultural narratives. In light of this framework, Vatan simultaneously reinforced the ideals of Republican progress and national unity while challenging authoritarianism by advocating liberalism and multi-party politics, thus constituting a moderate dissenting voice.

Methodologically, the study applies historical content analysis to twenty-three issues of Vatan selected around key turning points: the proclamation of the Republic (October 29, 1923), the establishment of the Progressive Republican Party (November 17, 1924), and the Sheikh Said Rebellion (February-June 1925). Headlines, editorials, and articles were thematically coded under "regime legitimacy," "criticism of the one-party system," and "freedom of the press." Secondary sources, including memoirs and historical studies, provided contextual validation. The primary limitation arises from limited archival access, restricting the sample to these critical junctures.

Vatan's coverage illustrates the oscillation between reform and repression in early Republican politics. The newspaper celebrated the founding of the Republic in its October 30, 1923 issue. However, Ahmet Emin's open letter to Mustafa Kemal warned against the dangers of one-party rule. These concerns re-emerged in 1924, when Vatan championed liberalism and pluralism during the establishment of the Progressive Republican Party, calling for mutual trust and political balance. The 1925 Sheikh Said Rebellion, however, became a turning point: Vatan's defense of opposition figures and its criticism of government overreach led to its closure under the Law on the Maintenance of Order.

By highlighting the role undertaken by Vatan between 1923 and 1925, this study offers a new perspective on the function of the press in democratization, freedom of expression, and the formation of public opinion during the Republic’s founding years. Ahmet Emin’s liberal journalistic approach demonstrates that the press in Türkiye functioned not merely as a “propaganda tool” but also as a platform for political debate and criticism.

In conclusion, under Ahmet Emin’s leadership, Vatan exemplified a liberal journalistic paradigm that supported modernization while resisting authoritarian tendencies. Furthermore, it is clear that this newspaper, as a liberal medium aligned with the state’s modernization goals, produced a critical discourse against authoritarian tendencies. From Habermas’s perspective, it contributed to the emergence of a public sphere; from Gramsci’s, it generated counter-hegemonic discourse within the boundaries of political control. This duality underscores the press’s vital role in cultivating democratic consciousness during the early Republican period. Future research could further illuminate Turkish journalism in extraordinary political moments by comparing Vatan with its contemporaries.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*